

СОНЕ РИКЕЛЬ – КОРОЛЕВА ТРИКОТАЖА

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7006968>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы творчества Соне Рикель.

Ключевые слова: Творчество, пошив, парижская икона, дизайнер, мир моды, гармония, фэшн-индустрия, эластичные ткани.

Более 90 лет назад в небольшой коммуне Нёйи-сюр-Сен, примыкающей к западной окраине Парижа, родилась невозмутимая, гордая и талантливая рыжеволосая девочка Соня Рикель. Позже она станет одним из самых известных французских дизайнеров. Рассказываем, как эта икона парижского шика завоевала мир моды, получив звание королевы трикотажа, и почему ее путь заслуживает восхищения. Более 90 лет назад в небольшой коммуне Нёйи-сюр-Сен, примыкающей к западной окраине Парижа, родилась невозмутимая, гордая и талантливая рыжеволосая девочка Соня Рикель.

Позже она станет одним из самых известных французских дизайнеров. Рассказываем, как эта икона парижского шика завоевала мир моды, получив звание королевы трикотажа, и почему ее путь заслуживает восхищения. Вдохновленная эпохой свободолобия и духом феминизма 1960-х, Соня Рикель представляет мир моды совсем иначе, нежели он есть. Она поддерживает концепцию освобождения моды от каких-либо стандартов, давая волю желаниям и воображению. Мода является для нее отражением ежеминутных желаний, независимо от тенденций, сезонов и людской молвы. Нонконформистские взгляды Сони Рикель способствуют тому, что она предлагает модные решения, нетрадиционные для того времени: трикотаж, мягкие эластичные ткани, андрогинные силуэты, полосы и надписи на свитерах. А вывернутый наизнанку шов и вовсе становится визитной карточкой дизайнера. Но несмотря ни на что, для Сони бесспорной доминантой остается классический стиль с его строгой сексуальностью. Кутюрье была поклонницей простоты во всем. Даже когда к ней обращались «Мадам Рикель», она улыбчиво отвечала: «О нет, зовите меня Соня». Также Рикель удивляла своей романтичностью – ее квартиры в центре парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре всегда были завалены до потолка книгами, сама она обладала огромным количеством друзей, чьи таланты уже признал весь мир – среди них писатели, поэты, редакторы.

Несмотря на свою тягу к простоте, ей была не чужда творческая среда. Рикель смело говорила о своей театральной сущности, даже о том, что мечтала бы стать актрисой. Тем не менее своей единственной настоящей целью в жизни дизайнер считала обязанность быть матерью десяти детей. Об этом она заявляла с уверенностью и во всеуслышанье. «Только это имеет для меня значение», – говорила Соня. Уже через несколько лет после начала творческой деятельности, в 1967 году, американский журнал *Women's Wear Daily* присудил ей почетное звание «Королевы трикотажа». Далее в 1973 году ее избрали вице-президентом Профсоюза высокой моды Парижа. Спустя пять лет Рикель выпустила свой первый парфюм для женщин — «7e sens». Еще немного позже она запускает и детскую линию одежды.

В 1994-м снялась в роли самой себя в картине Роберта Олтмана «Высокая мода». А через год она записывает песню с Малкольмом Маклареном, продюсером группы *The Sex Pistols*. Соня Рикель признана кавалером ордена Почетного легиона, а также кавалером ордена Литературы и Искусства. В 2001 году она удостоилась звания командора Национального ордена. Соня Рикель умерла 25 августа 2016 года в возрасте 86 лет. Она прожила жизнь яркую и наполненную, всегда призывала женщин не сдаваться и не предавать своих желаний. Последние 20 лет она мужественно боролась с болезнью Паркинсона и никогда не сдавалась.

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года